

**“ЎЗБЕКИСТОН ТЕМИР ЙЎЛЛАРИ” АКЦИЯДОРЛИК
ЖАМИЯТИНИНГ СИГНАЛЛАШТИРИШ ВА АЛОҚА ХЎЖАЛИГИ
ЭЛЕКТР РЕЛС ЗАНЖИРИ ҚУРИЛМАЛАРИДАГИ НОСОЗЛИКЛАР
ТАХЛИЛИ**

Хидиров Эркин Иргашевич

Тошкент давлат транспорт университети,
Тошкент, Ўзбекистон,

Рахимов Нодирбек Салимович

Тошкент давлат транспорт университети,
Тошкент, Ўзбекистон

Аннотация. Ушбу илмий мақолада 2020-2021 йилларда “Ўзбекистон темир йўллари” акциядорлик жамиятининг сигналлаштириш ва алоқа хўжалиги электр релс занжири қурилмаларида юзага келган носозликлар тахлили, нуқсонларни олдини олиш кўрсаткичлар сонини камайтиришга олиб келиши мумкин бўлган таклифлар ва ечиш усули кўриб чиқилган. Темир йўл транспортида поездлар ҳаракати хавфсизлигини таъминлашнинг асосий вазифаларидан бири бу сигналлаштириш ва алоқа хўжалиги тизимлари ва қурилмаларига самарали техник хизмат кўрсатиш ва таъмирлаш вақтида технологик жараёнларнинг сифатли бажарилиши, шунингдек, технологик хизмат кўрсатиш қоидаларига қатъий риоя қилишини доимий равишда назорат қилган ҳолда сигналлаштириш, марказлаштириш, блокировка ва алоқа қурилмаларида юзага келиши мумкин бўлган носозликлар ва нуқсонларни олдини олиш ва сонини камайтириш мумкин бўлади.

Калит сўзлар: носозлик, автоматика, телемеханика, релс занжири, реле, контакт, магнитланиш, сақлагич, станция, марказлаштириш.

**ANALYSIS OF DEFECTS IN ELECTRIC RAIL CHAIN EQUIPMENT
OF ELECTRIC RAIL CHAIN EQUIPMENT OF "UZBEKISTAN
RAILWAYS" JOINT STOCK COMPANY**

Xidirov Erkin Irgashevich

Tashkent State transport university,
Tashkent, Uzbekistan,

Raximov Nodirbek Salimovich

Tashkent State transport university,
Tashkent, Uzbekistan

Abstract. this scientific article, in 2020-2021, the analysis of the faults that occurred in the electric rail chain devices of the "Uzbekistan Railways" joint-stock company and the communication industry, the suggestions that can lead to the reduction of the number of defects prevention indicators and the solution method are considered.

One of the main tasks of ensuring the safety of the movement of trains along the railway line, it will be possible to prevent and reduce the number of possible malfunctions and defects that can occur in signaling, centralization, blocking and communication devices, while ensuring effective maintenance and repair of signaling and communication systems and devices with constant control over the quality

Keywords: debugging, automation, telemechanics, communication, rail chain, relay, contact, magnetization, storage, station, centralization.

Кириш

Темир йўл транспортида автоматика ва телемеханика қурилмалари ва тизимлари поездлар ҳаракат хавфсизлигини таъминлашда асосий вазифани бажаради. Автоматика ва телемеханика қурилмаларида вужудга келадиган носозликлар поездлар ҳаракат жадвалидаги кечикишларга олиб келади.

2021 йил якунлари бўйича ҳозир кунда “Ўзбекистон темир йўллари” акциядорлик жамиятида (“ЎТЙ” АЖ) темир йўлларининг узунлиги 7400

километрни ташкил этади. “ЎТЙ” АЖда 278 та темир йўл станциялари мавжуд бўлиб шундан 194 та станциядаги электр марказлаштириш (ЭЦ), 53 та микропроцессорли марказлаштириш (МПЦ) ва 31 та темир йўл станциялари эса маршрут назорат қурилмалари (МКУ) билан жиҳозланган[1-11].

Темир йўл транспортида станция ва бекатлардаги йўлларнинг бўш ва бандлигини шунингдек релс тармоғининг бутлигини электр релс занжирлари таъминлаб беради.

“ЎТЙ” АЖ сигналлаштириш ва алоқа хўжалиги электр релс занжири қурилмаларидаги носозликлар таҳлили

“ЎТЙ” АЖ сигналлаштириш ва алоқа хўжалигининг 2020-2021 йиллардаги носозликларининг таҳлили ўрганиб чиқилди. Ўтказилган таҳлиллар натижасида 2021 йил автоматика, телемеханика ва алоқа қурилмаларининг ишлаши бўйича носозликлари ўтган 2020 йилга нисбатан 12% га камайган.

1 – расм. “ЎТЙ” АЖ темир йўлларининг Ўзбекистон Республикаси харитасида кўрсатилиши

Ушбу ҳисобот даврида автоматика, телемеханика ва алоқа қурилмаларида бошқа хўжаликлар айби билан қурилмаларда ва тизимларда содир бўлган носозликларнинг тақсимланиши ва уларнинг умумий қиймати фоизлар кўринишида 1-жадвалда келтирилган.

1 – жадвал. 2020-2021 йўлларда “ЎТЙ” АЖда автоматика, телемеханика ва алоқа қурилмаларида 2020-2021 йилларда содир бўлган носозликлар

№	Автоматика, телемеханика ва алоқа қурилмалари бўйича умумий носозликлар	Умумий сондан улуши %	
		2021	2020
1	Сигналлаштириш ва алоқа хўжалиги бўйича (Ш)	43%	55%
2	Йўл хўжалиги бўйича (П)	19%	16%
3	Электр таъминоти хўжалиги бўйича (Э)	5%	7%
4	Ташишларни ташкил этиш хўжалиги бўйича (Д)	1%	1%
5	Бошқа сабабларга кўра носозликлар	33%	22%

1-жадвалга асосан носозликларнинг кўп содир бўлиши мумкин бўлган хўжалик бу сигналлаштириш ва алоқа хўжалигининг электр релс занжирлари қурилмаларида рўй берганлиги аниқланди. 2020 йилга нисбатан носозликларнинг умумий қиймати камайганлигини кўришимиз мумкин.

Сигналлаштириш ва алоқа хўжалигининг қурилмалари электр релс занжирлари элементларининг ишламай қолишининг сабаблари қуйидагилардир:
- бекатларда релс ва дроссел улагичларининг узилиши изоляцион туташманинг меъёрдан ортиқ чўзилиб кетишларида юзага келган.

Минтақ авий темир йўл узелари бўйича	Жами минтақа бўйича		станция		Перегон	
	Нос оз Релс улагичла рни	Но соз Изоляц ион	Нос оз Релс улагичла рни	Но соз Изоляц ион	Нос оз Релс улагичла рни	Но соз Изоляц ион

		туташм а		туташм а		туташм а
Тошкент	2 050	79 3	613	57 2	986	15 2
			145	54	306	15
Кўкон	438	15 1	355	13 1	83	20
Бухоро	317	21 1	0	27	37	14
			59	55	74	3
			51	78	96	34
Қарши	362	4	87	2	275	2
Термиз	58	19	0	19	58	0
Қўнғирот	72	32	0	5	17	3
			27	14	28	10
Жами "Ўзбекистон темир йўллари" АЖ бўйича	3 297	1 210				

2 – жадвал. 2020-2021 йилларда “ЎТЙ” АЖнинг электр релс занжирлари
қурилмаларида йўл қўйилган носозликлар

2020-2021 йилларда “ЎТЙ” АЖнинг сигналлаштириш ва алоқа хўжалиги
электр релс занжирлари қурилмаларида йўл қўйилган носозликлар содир
бўлиши мумкинлиги ва уларнинг қиймат кўрсаткичлари 2-жадвалда
келтирилган. Темир йўл автоматика ва телмеханика қурилмаларининг хавфсиз
ишлаш ишончилиги юқорилиги сабабли тизим ва қурилмаларда вужудга келиши

мумкин бўлган носозликлар кўп ҳолларда бу қурилмалардан ва тизимлардан фойдаланувчи ёки уларга хизмат кўрсатувчи ходимлар айби орқали содир бўлиши, бу тизимлар ва қурилмалардан нотўғри фойдаланишлари, хизмат кўрсатиш технологиясини сифатсиз бажарилиши ва бузилиши мисол бўлади.

Хулоса

Юқорида келтирилган носозликлар сонини ошиб кетиши поездлар ҳаракат хавфсизлигига таъсир кўрсатади. Бунинг натижасида юк ва йўловчи поездларини манзилига ўз вақтида етиб боришида кечикишларга сабаб бўлади.

Носозликларни олдини олиш ва сонини камайтириш учун масофалардаги техник таъмирлаш участкаларида электр релс занжирларининг релелари, блоклари ва сақлагичларини синовдан ўтказиш стендларида текшириш сифатини ошириш ва электр релс занжирлари стативларида ва реле контактли боғланишларни ишончилигини ошириш, реле ва блокларни алмаштиришда контактларнинг контакт йўқолиб қолишига олиб келадиган ҳолатларни олдини олиш учун, штепселли қолипларни ўз вақтида таъмирлаш ва алмаштириш керак. Шунингдек мунтазам равишда мутахассис ходимларнинг технологик хизмат кўрсатиш йўриқномалари ва қоидаларига қатъий риоя этилишини назорат қилиш, уларнинг билим ва кўникмаларини ошириб бориш, сигналлаштириш ва алоқа тизимининг электр релс занжири қурилмаларида келиб чиқиши мумкин бўлган носозликларнинг олдини олиши ва кўрсаткичлар сонининг камайишига олиб келади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. <https://railway.uz/uz/>
2. Раматов А.Ж. «Ўзбекистон темир йўллари» : Акцент на качество / А.Ж. Раматов // Евразия Вести. – 2009. – № 11. – с. 6–11.
3. Концепция развития скоростного и высокоскоростного движения пассажирских поездов на железных дорогах Узбекистана / ОАО «Боштранслойиха». – Ташкент, 2010. – 89 с.
4. Инструкция по движению поездов и маневровой работе на железных

дорогах Республики Узбекистан. – Ташкент : Темирйулчи, 2009. – 294 с.

5. Инструкцией по движению поездов и маневровой работе на железных дорогах Республики Узбекистан. - Ташкент, 2014. - 173 с.

6. Специальных технических условий на проектирование инфраструктуры железнодорожной линии Ташкент - Самарканд для организации высокоскоростного движения пассажирских поездов - Ташкент: ГАЖК «УТИ», 2009. - 60 с.

7. Специальных технических условий на проектирование инфраструктуры железнодорожной линии Самарканд - Карши для организации высокоскоростного движения пассажирских поездов. - Ташкент: ГАЖК «УТИ», 2015. - 62 с.

8. Специальных технических условий на проектирование инфраструктуры железнодорожной линии Мароканд - Бухара для организации высокоскоростного движения пассажирских поездов. - Ташкент: ГАЖК «УТИ», 2015. - с. 65

9. Никитин А.Б., Болтаев С.Т. Оценка состояния инфраструктуры железнодорожной автоматики и телемеханики Узбекистана для введения высокоскоростного движения / А.Б. Никитин, С.Т. Болтаев // Автоматика на транспорте № 3 – том 1, сентябрь 2015. – с. 251 – 270.

10. Никитин А.Б. Особенности реализации функций электрической централизации для высокоскоростных поездов на линиях смешанного движения / А.Б. Никитин, С.Т. Болтаев, А.М. Глыбовский // Изв. ПГУПС – СПб.: ПГУПС, 2016. – Т. 13, вып. 2. – с. 215–228.

11. Никитин А.Б. Обеспечение безопасности на станционных переездах при организации высокоскоростного движения на действующих линиях / А.Б. Никитин, С.Т. Болтаев // Изв. ПГУПС. – СПб.: ПГУПС, 2016. – Т. 13, вып. 2. – с. 206–214.